

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 474 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish.....	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf.....	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish	395
Madjitova Sitora Sobit kizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	399
Umbarova Nasiba Xolboy qizi	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari	402
Ummatov Baxtiyor	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	407
Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li	
Ta'lim tizimida gender tengligi.....	410
Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba	
Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati.....	414
Odilova Mahfuza Ochilovna	
Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi.....	418
Rahimova Nargiza Alisherovna	
O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari	421
Saparbayeva Indira Shadibekovna	
Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili	424
Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish	428
Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna	
Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati	433
Xalmatov Misiddin Muxammadovich	
Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni	437
Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna	
Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari	443
Moxigul Muydin qizi Burxanova	
Культура речи медицинского работника	447
Рузметова Наргиза Ахмедовна	
Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной.....	454
Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир	
Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar	457
Arabova Gulinur Yuzboy qizi	
Rang konseptlarini o'qitishga oid xalqaro tadqiqotlar tahlili: ilmiy bo'shliqlar va metodologik istiqbollar	461
Arabova Gulinur Yuzboy qizi	
Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе.....	466
Огай Мукаддасхон Халваевна	

KOMMUNIKATIV QOBILIYAT TUSHUNCHASINING PSIXOLOGIK MAZMUNI

Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna

Farg'ona davlat universiteti Psixologiya kafedrası dotsenti, PhD

ORCID ID 0000-0002-4624-7039

Annotatsiya: Mazkur maqolada kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni, uning shaxs rivojlanishidagi o'rni va ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda kommunikativ qobiliyatning tarkibiy komponentlari, jumladan, muloqotga kirishish, axborot almashish, shaxslararo munosabatlarni samarali tashkil etish, empatiya, tinglash madaniyati hamda verbal va noverbal muloqot ko'nikmalarining psixologik xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, kommunikativ qobiliyatning shakllanishiga ta'sir etuvchi individual-psixologik va ijtimoiy omillar, uning kasbiy faoliyat va shaxslararo munosabatlar samaradorligidagi ahamiyati tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning nazariy asoslarini boyitishga hamda ta'lim va tarbiya jarayonlarida samarali muloqotni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kommunikativ qobiliyat, muloqot, kommunikativ kompetensiya, shaxslararo munosabatlar, empatiya, verbal muloqot, noverbal muloqot, psixologik xususiyatlar, ijtimoiy kompetensiya.

Abstract: This article provides a scientific and theoretical analysis of the psychological content of the concept of communicative abilities, as well as their role and significance in personality development. The study examines the structural components of communicative abilities, including the ability to engage in communication, exchange information, establish effective interpersonal relationships, and the psychological characteristics of empathy, listening culture, and verbal and nonverbal communication skills. In addition, the article analyzes the individual psychological and social factors influencing the development of communicative abilities and highlights their importance for professional effectiveness and interpersonal interaction. The findings contribute to enriching the theoretical foundations of communicative competence development and promoting effective communication within educational and upbringing processes.

Key words: communicative abilities, communication, communicative competence, interpersonal relationships, empathy, verbal communication, nonverbal communication, psychological characteristics, social competence.

Аннотация: В данной статье проводится научно-теоретический анализ психологического содержания понятия коммуникативных способностей, их роли и значения в развитии личности. В исследовании раскрываются структурные компоненты коммуникативных способностей, включая умение вступать в общение, обмениваться информацией, эффективно выстраивать межличностные отношения, а также психологические особенности эмпатии, культуры слушания, вербальных и невербальных коммуникативных навыков. Также анализируются индивидуально-психологические и социальные факторы, влияющие на формирование коммуникативных способностей, а также их значение для эффективности профессиональной деятельности и межличностного взаимодействия. Результаты исследования способствуют обогащению теоретических основ развития коммуникативной компетентности и формированию эффективного общения в образовательном и воспитательном процессах.

Ключевые слова: коммуникативные способности, общение, коммуникативная компетентность, межличностные отношения, эмпатия, вербальная коммуникация, невербальная коммуникация, психологические особенности, социальная компетентность.

KIRISH

Globallashuv, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi hamda ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi sharoitida shaxsning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish muhim ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatda insonning muvaffaqiyatli faoliyati nafaqat uning kasbiy bilim va ko'nikmalariga, balki samarali muloqot o'rnatish, boshqalar bilan konstruktiv hamkorlik qilish, o'z fikrini aniq va ravon ifodalash hamda turli ijtimoiy vaziyatlarda to'g'ri kommunikativ strategiyalarni qo'llay olish qobiliyatiga ham bog'liqdir.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kommunikativ qobiliyat shaxsning ijtimoiy moslashuvi, kasbiy muvaffaqiyati, liderlik salohiyati va shaxslararo munosabatlar samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biridir. Ayniqsa, ta'lim tizimida bo'lajak mutaxassislarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish, ularda muloqot madaniyati, empatiya va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, kommunikativ qobiliyatlarning psixologik mazmuni, tarkibiy tuzilishi va rivojlanish mexanizmlarini ilmiy jihatdan o'rganish ushbu sohadagi nazariy qarashlarni boyitish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi. Shu sababli kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmunini tadqiq etish, uning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va rivojlantirish yo'llarini asoslash bugungi kunda psixologiya fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Jamiyatning axborotlashuvi, kasbiy faoliyatning ko'p jihatdan jamoaviy xarakter kasb etishi hamda oliy ta'lim tizimida kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuvning kuchayishi natijasida kommunikativ qobiliyat masalasi psixologiya va pedagogika fanlarining markaziy tushunchalaridan biriga aylandi. Talabanning bilim darajasi, kasbiy tayyorgarligi va intellektual salohiyati ko'pincha uning boshqalar bilan samarali muloqot qila olishi, fikrini tushunarli ifodalashi, tinglay bilishi, bahsda o'z pozitsiyasini madaniyatli himoya qilishi hamda shaxslararo munosabatlarni boshqara olishiga bevosita bog'liq bo'ladi. Shu sababli kommunikativ qobiliyatni tor ma'noda nutqiy faollik deb emas, balki shaxsning ijtimoiy, hissiy, kognitiv va xulqiy resurslarini birlashtiruvchi murakkab psixologik tizim sifatida o'rganish zarur bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kommunikativ qobiliyat tushunchasini ilmiy jihatdan sharhlashdan oldin "muloqot", "kommunikatsiya", "qobiliyat", "kompetensiya" kabi tayanch atamalar o'rtasidagi o'zaro munosabatni aniqlashtirish muhimdir. Psixologik adabiyotlarda muloqot ko'pincha hamkorlikdagi faoliyat ehtiyoji tufayli yuzaga keladigan aloqa o'rnatish, uni rivojlantirish, axborot almashish, o'zaro ta'sir va bir-birini idrok etish jarayoni sifatida talqin qilinadi.

M. Maxsudovanning "Muloqot psixologiyasi" qo'llanmasida muloqot insonlar o'rtasidagi birgalikdagi faoliyatning ajralmas sharti, u orqali inson nafaqat axborot uzatishi, balki o'zining ijtimoiy tajribasini, hissiy holatini va qadriyatlar tizimini ham namoyon etishi ta'kidlanadi^[3, 34-b.]. Shu ma'noda kommunikatsiya muloqotning axborot almashuviga oid jihatini ifodalasa, muloqot undan kengroq tushunchadir.

Psixologiyada "qobiliyat" deganda muayyan faoliyatni muvaffaqiyatli bajarishni ta'minlaydigan individual-psixologik xususiyatlar tushuniladi. Qobiliyat shaxsning bilimga ega bo'lishi bilan aynan bir narsa emas; u bilim, ko'nikma va malakalarni tez, samarali va moslashuvchan egallash imkonini beruvchi ichki imkoniyatdir. Shundan kelib chiqib, kommunikativ qobiliyat shaxsning muloqot faoliyatini samarali tashkil etishi, kommunikativ vaziyatni to'g'ri anglab, unga mos psixologik va nutqiy vositalarni tanlay olishi, boshqalar bilan o'zaro ta'sirda konstruktiv natijaga erishishi uchun xizmat qiladigan individual xususiyatlar majmuidir. U nafaqat gapirish, balki tinglash, tushunish, kuzatish, qayta aloqa olish, o'zini boshqarish va hamkorlikka kirishishni ham o'z ichiga oladi.

Mazkur tushunchaning psixologik mazmunini ochib berishda G.O'. Asqarovanning shaxs psixologiyasi va kommunikativ rivojlanishning psixologik omillariga bag'ishlangan dissertatsiya tadqiqoti alohida o'rin tutadi^[1]. Mazkur ishda kommunikativ qobiliyat shaxsning ichki imkoniyatlari, motivatsion-qiyamatli yo'nalishi, intellektual salohiyati va ijtimoiy tajribasining birikkan natijasi sifatida talqin qilinib, uning rivojlanishi shaxsning umumiy psixologik kamoloti bilan uzviy bog'langanligi asoslanadi. Tadqiqotchining ta'kidlashicha, kommunikativ qobiliyatning psixologik mazmunini to'liq tushunish uchun u nafaqat tashqi muloqot ko'nikmalari, balki shaxsning ichki o'zini anglashi, refleksiv tajribasi va qadriyatlar tizimi bilan birgalikda tahlil qilinishi shart. Bu yondashuv kommunikativ qobiliyatning shaxslararo emas, balki shaxsiy psixologik tabiatini ham yoritib beradi.

Psixologik adabiyotlarda insonning muloqotga kirisha olish qobiliyati "kommunikativlik" deb ataladi, uni egallash uchun esa kommunikativ qobiliyat va ko'nikmalar zarur bo'ladi. G.M. Andreyeva muloqotni keng ma'noda shaxslararo va ijtimoiy munosabatlar sifatida, kommunikatsiyani esa tor ma'noda axborot almashinuvi sifatida ajratib ko'rsatadi. Uning fikricha, kommunikativ qobiliyatlar bilimlardan voqelikni aks ettirish va uni o'zgartirishda foydalanishga imkon beruvchi harakatlar majmuasidir^[2, c. 12].

A.V. Mudrik esa kommunikativ qobiliyatlarni o'z xulq-atvorini to'g'ri tashkil eta olish, intonatsiya va imoishoralarni tanlay bilish, boshqa insonni tushunish hamda unga hamdardlik bildirish qobiliyatlari sifatida talqin qiladi^[4].

Kommunikativ ko'nikmalar muloqot jarayonida harakatlarni bajarishning o'zlashtirilgan usullari bilan tavsiflanadi. Ular kommunikativ motivlar, qadriyat yo'nalishlari va ehtiyojlarning shakllanganlik darajasiga bog'liq bo'lib, shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy moslashuv uchun sharoit yaratadi. G.M. Andreyeva muloqotning quyidagi tuzilmasini ajratib ko'rsatadi:

- kommunikativ tomon – odamlar o'rtasida axborot almashinuvi, ya'ni o'z fikrini bayon eta olish, tahlil qilish va asoslab berish qobiliyati;

- interaktiv tomon – nafaqat bilim va g'oyalar, balki harakatlar bilan ham o'zaro almashish qobiliyatini anglatadi;
- perseptiv tomon esa suhbatdoshni tinglay olish, uni idrok etish va o'zaro tushunishni o'rnatish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi ^[2].

Muloqot boshqa insonga yo'naltirilgan holda uning so'zlari va harakatlariga e'tibor hamda qiziqishni nazarda tutadi. Bu suhbatdoshga nisbatan hissiy munosabatni ifodalaydi. Muloqot - bu o'zaro ta'sir jarayoni bo'lib, inson o'zini boshqalar tomonidan qabul qilinayotganiga va uning ta'sirlariga munosabat bildirilayotganiga ishonishi kerak. Muloqotning eng muhim jihatlaridan biri - bu boshqa insonda qiziqish uyg'otishga intilishdir.

Talaba muloqotga kirishishda yuzaga keladigan motivlar quyidagilardan iborat:

- ishbilarmonlik motivi - hamkorlik qilish va umumiy faoliyatda ishtirok etish qobiliyatida namoyon bo'ladi;
- bilish motivi - yangi taassurotlar va bilimlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish bilan bog'liq;
- shaxsiy motiv - talaba tomonidan muloqotga ehtiyoj sifatida yuzaga keladi, bunda muloqot mustaqil faoliyat turi sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlarni tahlil qilish asosida biz kommunikativ qobiliyatlarning quyidagi tuzilmasini aniqlashtirishga erishdik:

- suhbatdosh bilan emotsional aloqa o'rnatish, uning hissiy holatini his qila olish - empatik komponent;
- avval egallangan ko'nikmalarni muloqotda qo'llash, muloqotda tashabbus ko'rsatish, turli vaziyatlarda verbal va noverbal vositalardan foydalanish, o'z emotsional holatini boshqarish - kreativ-faoliyat komponenti;
- o'z xatti-harakatlarini baholay olish, shuningdek, suhbatdoshning xatti-harakatlarini adekvat baholash - baholovchi-refleksiv komponent.

Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmunini yoritishda A.A. Bodalyovning fundamental ilmiy ishlari ham e'tiborga molik ^[5]. Olim insonni inson tomonidan idrok etish psixologiyasini ishlab chiqib, kommunikativ qobiliyatlarning idrok bilan bog'liq jihatlarini nazariy asoslab bergan. Uning yondashuviga ko'ra, kommunikativ qobiliyat shaxslararo idrokning sifati, suhbatdoshni tushunish chuqurligi va o'zaro munosabatlarni shakllantirish madaniyati bilan bevosita bog'liq. A.A. Bodalyovning konsepsiyasida idrok aniqligi, empatik sezgirlik va kommunikativ refleksiya kabilar kommunikativ qobiliyatning markaziy ko'rsatkichlari sifatida talqin etiladi.

Kommunikativ qobiliyatlar quyidagi guruhlariga bo'linadi:

- axborot-kommunikativ qobiliyat - salomlashish, iltimos qilish, taklif etish, muloyim murojaat qilish, muloqot vaziyatlarida to'g'ri yo'nala olish, muloqot madaniyatiga rioya qilish, verbal va noverbal vositalarni moslashtira olish;
- regulyativ-kommunikativ qobiliyat - o'z harakatlari va fikrlarini suhbatdosh ehtiyojlariga moslashtirish, ishonch bildirish, yordam va qo'llab-quvvatlash, birgalikdagi vazifalarni bajarishda individual bilimlardan foydalanish, muloqotni baholash, ma'qullash yoki rad etish, rozilik yoki norozilik bildirish;
- affektiv-kommunikativ qobiliyat - o'z his-tuyg'ulari va kayfiyatini ifoda eta olish, sezgirlik va mehribonlik ko'rsatish, hamdardlik bildirish va suhbatdoshga g'amxo'rlik qilish.

Shunday qilib, kommunikativ qobiliyat zaruriy xususiyat hisoblanib, uni shakllantirish inson bilan muloqot qila olish tajribasini taqozo etadi.

A.G. Asmolov kommunikativ harakatlarning uch guruhini farqlaydi:

- kommunikatsiya o'zaro ta'sir sifatida;
- kommunikatsiya hamkorlik sifatida;
- kommunikatsiya interiorizatsiya sharti sifatida.

Ye.V. Batayeva kommunikativ makonda muloqot ishtirokchilari o'zaro tushunish va kelishuvga erishishga yo'naltirilgan bo'lib, ular o'zaro ta'sir jarayonining natijalariga emas, o'zigagina qiziqish bildirishlarini ta'kidlaydi ^[5].

Kommunikativ qobiliyatning psixologik mazmuni uning ijtimoiy tabiatida yaqqol ko'rinadi. Inson jamiyatdan tashqarida shaxs sifatida shakllanmaydi; uning til, nutq, hissiy reaksiya, ijtimoiy rol va qadriyatlari boshqa odamlar bilan o'zaro aloqada tarkib topadi. Shu sababli kommunikativ qobiliyat ham biologik shartlangan xususiyatlar bilan bir qatorda, sotsial tajriba, madaniy muhit, tarbiya va ta'lim ta'sirida rivojlanadigan sifatdir. Ijtimoiy

psixologiya doirasida inson xulq-atvori va ongining shaxslararo munosabatlar, guruhiy normalar va kommunikativ ta'sirlar bilan bog'liq jihatlari tadqiq etilishi kommunikativ qobiliyatni ijtimoiylashuvning muhim natijasi sifatida ko'rish imkonini beradi.

Kommunikativ qobiliyatning ilmiy talqinida faoliyat yondashuvi alohida o'rin tutadi. Faoliyat nazariyasiga ko'ra, inson psixikasi faoliyat jarayonida namoyon bo'ladi va o'zgaradi; muloqot esa insonning mustaqil faoliyat turi hamda boshqa faoliyatlarning zarur sharti sifatida amal qiladi.

A.N. Leontyev an'anasi muloqotni maqsad, motiv, vosita va natijaga ega bo'lgan murakkab faoliyat deb ko'radi. Demak, kommunikativ qobiliyat tayyor holda beriladigan statik xususiyat emas, balki real o'zaro ta'sir, tajriba, mashq, refleksiya va ijtimoiy vaziyatlar orqali shakllanadigan dinamik psixologik tuzilmadir. Talaba seminar, jamoaviy loyiha, amaliyot, bahs va taqdimotlarda qanchalik faol ishtirok etsa, uning kommunikativ qobiliyatlari shunchalik tabiiy tarzda mustahkamlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmunini yoritish maqsadida nazariy tahlil, qiyosiy-tahliliy yondashuv, ilmiy adabiyotlarni o'rganish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida kommunikativ qobiliyat, kommunikativ kompetensiya, muloqot, empatiya va ijtimoiy kompetensiya tushunchalariga oid mahalliy hamda xorijiy olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilindi. Shuningdek, kommunikativ qobiliyatning tarkibiy komponentlari, rivojlanish omillari va psixologik xususiyatlari qiyosiy jihatdan o'rganildi. Olingan nazariy ma'lumotlar tizimlashtirilib, kommunikativ qobiliyatning psixologik mazmuni hamda uning shaxs rivojlanishidagi o'rni ilmiy jihatdan asoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kommunikativ qobiliyatning mazmunini anglashda uni kommunikativ kompetensiya bilan farqlash ham muhimdir. Adabiyotlarda bu ikki tushuncha ko'pincha o'zaro yaqin ma'noda ishlatilsa-da, ularda nozik farq mavjud. Kommunikativ qobiliyat ko'proq shaxsning individual psixologik imkoniyatlariga, ya'ni muloqotga tayyorligi, sezgirligi, empatiyasi, nutqiy moslashuvchanligi va ijtimoiy idrok salohiyatiga ishora qiladi. Kommunikativ kompetensiya esa ushbu imkoniyatlarning bilim, ko'nikma, tajriba va me'yoriy xulq bilan uyg'unlashgan holda amaliy faoliyatda namoyon bo'lishini anglatadi. Xulqiy-amaliy mazmunda kommunikativ qobiliyat bir nechta konkret ko'rinishda namoyon bo'ladi: suhbatni boshlash, mavzuni ushlab turish, savol bera olish, javobni aniqlashtirish, e'tirozni madaniyatli bildirish, bahsni shaxsiyatga o'tkazmaslik, kerakli joyda pauza qilish, auditoriya e'tiborini qayta jalb etish, o'z nutqini vaziyatga ko'ra qisqartirish yoki kengaytirish, nizo paytida vositachilik strategiyasini qo'llash va yakunda kelishuv nuqtasini topish. Bu harakatlar alohida-alohida emas, balki yagona kommunikativ xulq tizimida amalga oshadi. Shuning uchun kommunikativ qobiliyatni shakllantirishda "bilim berdim – demak, qobiliyat hosil bo'ldi" degan soddalashtirilgan yondashuv yetarli emas; ko'nikmalarni turli vaziyatlarda mashq qilish zarur.

Emotsional jihatdan kommunikativ qobiliyat insonning o'z hissiyotlarini anglashi va boshqarishi, boshqalarning hissiy holatini sezishi hamda muloqot muhitida psixologik qulaylik yaratish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Empatiya bu yerda markaziy tushuncha bo'lsa-da, u bilan birga emotsional barqarorlik, o'zini tutish, stressga bardoshlilik, frustratsion bag'rikenglik va muloqotdagi noaniqlikka chidash qobiliyati ham muhimdir. Oliy ta'lim amaliyotida ko'pincha a'lochi, ammo omma oldida gapira olmaydigan yoki bahs vaqtida keskinlashib ketadigan talabalarning uchrashi shuni ko'rsatadiki, kommunikativ qobiliyatni faqat intellekt bilan izohlab bo'lmaydi; uning emotsional tayanchi mustahkam bo'lishi shart.

Psixologik nuqtayi nazardan kommunikativ qobiliyatning shakllanishi miyaning kognitiv va emotsional tizimlari o'zaro uyg'un faoliyat ko'rsatganda samaraliroq kechadi. Tilni qayta ishlash, diqqatni jamlash, xotirada kerakli birliklarni faollashtirish va mantiqiy izchillikni saqlash kognitiv jihatdan, hissiy fonni boshqarish, qo'rquvni pasaytirish va suhbatdoshga emotsional moslashish esa emotsional jihatdan ahamiyatlidir. Shu sababli kommunikativ qobiliyat nafaqat sotsial tajriba, balki o'zini boshqarish, stressga chidamlilik va emotsional yetuklik bilan ham bevosita bog'langan bo'ladi. Talabaning bilimi yetarli bo'lsa ham, omma oldida haya-jonni yenga olmasa yoki muloqot paytida hissiy taranglikni boshqara olmasa, uning kommunikativ salohiyati to'liq namoyon bo'lmaydi.

Kommunikativ qobiliyatning psixologik mazmuni ko'pincha "muloqotchanlik", "suhbatga kirishuvchanlik", "notiqlik", "kommunikativ kompetensiya", "ijtimoiy intellekt" kabi yaqin tushunchalar bilan chalkashib ketadi. Biroq muloqotchanlik ko'proq xulqiy faollik yoki odamlar bilan tez aloqa o'rnatishga urg'u bersa, notiqlik ta'sirchan nutq qurish mahoratini bildiradi. Ijtimoiy intellekt esa shaxslararo vaziyatlarni tushunish va ularda oqilona harakat qilishga taalluqlidir. Kommunikativ qobiliyat esa ushbu hodisalarning ayrim jihatlari o'zida mujassamlashtirgan holda, ulardan kengroq tushuncha sifatida namoyon bo'ladi: unda nutqiy mahorat ham, ijtimoiy vaziyatni idrok etish ham, hissiy sezgirlilik ham, xulqiy moslashuvchanlik ham o'zaro birlashadi ^[4: 8].

Raqamli ta'lim muhitining kengayishi kommunikativ qobiliyat mazmuniga yangi jihatlarni qo'shmoqda. Onlayn muloqotda ko'z qarashi, tana holati va bevosita hissiy atmosfera qisqaradi, buning o'rnini yozma aniqlik, vizual taqdimot, mikroreaksiyalarni sezish va virtual etiket egallaydi. Shuning uchun bugungi talabning kommunikativ qobiliyati an'anaviy auditoriya bilan cheklanib qolmay, masofaviy ta'lim, onlayn seminar, yozma platforma, messenjer va videoaloqa sharoitida ham namoyon bo'lishi kerak. Bu esa kommunikativ qobiliyatning psixologik mazmunini yanada kengaytirib, unda texnologik moslashuvchanlikni ham muhim ko'rsatkich sifatida namoyon etadi.

Yozma va og'zaki kommunikatsiya o'rtasidagi farq ham kommunikativ qobiliyatning psixologik mazmunini kengroq ochishga yordam beradi. Og'zaki muloqot tezkor javob, real vaqt rejimidagi moslashuv, noverbal vositalardan foydalanish va emotsional ta'sir bilan xarakterlansa, yozma kommunikatsiya ko'proq rejalashtirilganlik, tuzilmalilik, aniqlik va tahrir imkoniyatiga tayanadi. Zamonaviy talaba har ikki shaklda ham samarali muloqot qilishi lozim: bir tomondan, auditoriyada fikrini og'zaki himoya qila olishi, ikkinchi tomondan esa ilmiy matn, esse, loyiha tavsifi yoki rasmiy yozishmada mazmunni aniq yetkaza olishi kerak. Demak, kommunikativ qobiliyatning psixologik mazmuni ko'p kanalli va ko'p shaklli xususiyatga ega.

Kommunikativ qobiliyatning psixologik mazmunida motivatsion-semantik jihat ham muhim ahamiyat kasb etadi. Inson nima uchun gapirayotgani, qanday maqsad ko'zlayotgani, o'z fikrini baham ko'rishda qanday ichki ehtiyoj sezayotgani muloqotning sifati va uslubiga kuchli ta'sir qiladi. Maqsadsiz yoki faqat tashqi talab bilan yuzaga kelgan nutq ko'pincha sun'iy, zaif va ta'sirsiz bo'ladi. Ichki qiziqish, ilmiy izlanishga jalb qilinganlik, o'z fikrini aniq yetkazishga intilish va boshqalarni tushunish ehtiyoji esa muloqotni mazmunan boyitadi. Shu ma'noda kommunikativ qobiliyatning psixologik mohiyatida shaxsning qadriyatlarini, ma'no hosil qilish jarayoni va o'quv motivatsiyasi ham yashirin holda ishtirok etadi.

Shuningdek, kommunikativ qobiliyatning psixologik mazmunini gender, temperament va individual uslub omillarisi ham to'liq yoritib bo'lmaydi. Tadqiqotlar ayrim individual farqlar muloqotning shakliga ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi: masalan, ekstrovert talabalar odatda tez aloqa o'rnatadi, introvertlar esa chuqurroq, ammo sekinroq muloqot uslubini namoyon etishi mumkin. Biroq bu farqlar "kim yaxshiroq muloqot qiladi" degan soddalashtirilgan xulosaga olib kelmasligi kerak. Chunki introvert talaba ham puxta tayyorgarlik, refleksiya va tinglash madaniyati hisobiga yuqori kommunikativ samaradorlikka erishishi mumkin. Demak, kommunikativ qobiliyatning psixologik mazmuni individual uslubni inobatga olgan holda ochilishi lozim.

Kommunikativ qobiliyatning mazmunini tahlil etishda uning rivojlanish darajalarini ham farqlash maqsadga muvofiqdir. Past darajada muloqot tashabbusi sust, fikrlar parchalanib ifodalanadi, suhbatdoshni tushunish va qayta aloqa berish qiyin kechadi, hissiy boshqaruv zaif bo'ladi. O'rta darajada shaxs odatiy vaziyatlarda yetarli muloqot qila oladi, ammo murakkab, bahsli yoki rasmiy vaziyatlarda qiyinchilik sezadi. Yuqori darajada esa shaxs kommunikativ vaziyatni tez anglaydi, auditoriyaga moslashadi, mantiqiy va ta'sirchan nutq quradi, boshqalarni tinglaydi, emotsional muvozanatni saqlaydi va zarur hollarda muloqotni boshqarish tashabbusini o'z qo'lga oladi. Bunday tasnif kommunikativ qobiliyatni diagnostika qilish va rivojlantirish dasturlarini loyihalashda qulay mezon vazifasini bajaradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kommunikativ qobiliyatni psixologik kategoriya sifatida tadqiq qilish ko'plab dolzarb masalalarga ilmiy asos yaratadi. U shaxslar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, bahslashish madaniyatini rivojlantirish, dialogni sifat jihatidan yaxshilash, kasbiy identifikatsiyani mustahkamlash hamda kommunikativ tuzilma, yosh xususiyatlari va zamonaviy yondashuvlarni izchil tahlil qilish uchun nazariy poydevor vazifasini bajaradi. Kommunikativ qobiliyatni psixologik model sifatida tasavvur etganda, uning markazida shaxsning kommunikativ vazifani anglashi va unga mos javob strategiyasini tanlash qobiliyati turadi. Ushbu markaziy yadro atrofida esa bir nechta funksional tizimlar ishlaydi:

- motivatsion tizim muloqotga ichki turtki beradi;
- kognitiv tizim vaziyatni tahlil qiladi va mazmunni tuzadi;
- emotsional tizim psixologik muvozanat va empatik sezgirlikni ta'minlaydi;
- xulqiy tizim esa bularni real nutq va o'zaro ta'sirga aylantiradi;
- refleksiv tizim esa olingan tajribani qayta ishlaydi.

Bunday model kommunikativ qobiliyatning psixologik mazmunini yaxlit ko'rishga yordam beradi hamda uni rivojlantirish bo'yicha amaliy dasturlarni tuzishda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Nazariy jihatdan qaralganda, kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni professional muvaffaqiyatni oldindan belgilovchi omillardan biri sifatida ham namoyon bo'ladi. Chunki zamonaviy mutaxas-

sisdan faqat bilim emas, balki jamoada ishlash, murakkab fikrni sodda va aniq ifodalash, turli auditoriyalar bilan mos usulda muloqot qilish, muzokara olib borish va ijtimoiy mas'uliyat bilan fikr bildirish talab etiladi. Demak, kommunikativ qobiliyatni erta bosqichdan ilmiy asosda shakllantirish nafaqat tarbiyaviy, balki strategik vazifalardan biri bo'lib, u insonning shaxsiy va kasbiy kapitalini oshirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi nazariy tahlillarning umumlashmasi sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, kommunikativ qobiliyatning psixologik mazmuni ko'p tarmoqli, integrativ va dinamik tabiatga ega bo'lib, unda shaxsning ichki resurslari hamda ijtimoiy tajribasi o'zaro chambarchas bog'langan holda namoyon bo'ladi. Aynan shu o'zaro bog'liqlik kommunikativ qobiliyatni shaxsning umumiy psixologik kamoloti bilan birga rivojlanadigan kompleks hodisa sifatida tushunish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Askarova G. O'. Talabalarda kommunikativ kompetentlik va koping-strategiyalarning ijtimoiy psixologik xususiyatlari: psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. T., 2024-yil. 136 bet.
2. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 290 с.
3. Maxsudova M. Muloqot psixologiyasi: o'quv qo'llanma. - T.: Turon-Iqbol, 2006. - 119 b.
4. Батаева Е.В. Коммуникативные и инструментальные стратегии в системе высшего образования // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту "Нар. укр. акад.". - Харків, 2015.- Т. 21. - С. 279-289.
5. Юлдашева, М. Б. (2021). Специфика межличностного общения в студенческой группе. Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования, 244-250 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.